

**BALAT'TA TARİHİ BİR KONUTUN BELGELENMESİ VE YENİDEN
İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME**
AN EVALUATION OF THE DOCUMENTATION AND ADAPTIVE REUSE OF A HISTORIC
HOUSE IN BALAT

Elif Nur YILDIRIM

Yüksek Lisans Öğrencisi, Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye,
e-posta: elfnryldrmm1@gmail.com, ORCID ID: 0009-0007-7565-9335

Umur ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye, e-posta: umurozbek@halic.edu.tr,
ORCID ID: 0000-0002-1145-5372

Özet

Tarihi yapıların korunarak yaşatılması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından önemli bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde değişen yaşam koşullarıyla birlikte birçok yapı işlevini yitirerek âtlı duruma düşmekte ve zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda yeniden işlevlendirme, özgün değerlerini koruyan yapıların güncel yaşamla bütünleşmesini sağlayan etkili bir koruma yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, İstanbul'un Balat semtinde yer alan ve günümüzde kullanılmayan tarihi bir konut yapısının belgelenmesi ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında yapı yerinde incelenmiş, rölöve çizimleri hazırlanarak mevcut durumu belgelenmiş ve yapıda gözlemlenen mekânsal izler doğrultusunda restitüsyon önerisi geliştirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, yapının özgün mekânsal özellikleri korunarak kültür ve sanat mekânı işlevi önerilmiş ve bu işlev doğrultusunda mekânsal düzenlemeler değerlendirilmiştir. Önerilen müdahalelerde yapının mimari karakterini koruyan ve gerektiğinde geri dönüştürülebilir nitelikte çözümler geliştirilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Çalışma, tarihi konut yapılarının korunarak yeniden kullanıma kazandırılmasına yönelik bir yaklaşım ortaya koymayı ve benzer koruma çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi konut, mimari koruma, restorasyon, yeniden işlevlendirme, Balat

Abstract

The preservation and continued use of historic buildings are considered essential for ensuring the sustainability of cultural heritage. Today, many historic structures, particularly residential buildings, have lost their original functions due to changing living conditions and have gradually fallen into disuse, facing the risk of deterioration and disappearance. In this context, adaptive reuse has emerged as an effective conservation approach that enables historic buildings to be reintegrated into contemporary life while preserving their original values. This study aims to evaluate the documentation and adaptive reuse of a historic residential building located in the Balat district of Istanbul that is currently unused. Within the scope of the research, the building was examined through on-site investigations and its current condition was documented through measured drawings. A restitution proposal was developed based on the physical traces observed within the building. In light of the obtained data, a cultural and art venue was proposed as the new function while preserving the building's original spatial characteristics, and spatial arrangements were evaluated accordingly. In the proposed interventions, preserving the architectural character of the building and implementing reversible solutions were adopted as the main principles. The study aims to present an approach for the conservation and adaptive reuse of historic residential buildings and to contribute to similar conservation practices.

Keywords: Historic house, architectural conservation, restoration, adaptive reuse, Balat

Giriş

Tarihi yapılar, toplumların tarihsel birikimini ve kültürel değerlerini somut olarak yansıtan, kültürel mirasın temel bileşenleri arasında yer almaktadır (ICOMOS, 2013). Bu

yapılar, ait oldukları dönemin mimari anlayışını, yaşam biçimini ve kentsel gelişim süreçlerini günümüze aktaran önemli mekânsal belgeler niteliği taşımaktadır (Erşan ve Demirarslan, 2020). Kentlerin özgün kimliğinin oluşumu ve sürdürülebilirliği ise, tarihsel süreç içinde biçimlenen bu mimari ve yaşamsal değerlerin korunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, dönemsel özellikleri yansıtan yapıların ve yapı gruplarının korunması, kentsel belleğin sürekliliğinin sağlanmasında temel bir rol üstlenmektedir (Biol, 2007).

Venedik Tüzüğü'nün 3. maddesinde, anıtların korunması ve onarımındaki temel amacın, onların yalnızca birer sanat eseri olarak değil, aynı zamanda tarihî birer belge olarak da güvence altına alınması olduğu belirtilmektedir (Venedik Tüzüğü, 1964). Bu çerçevede koruma çalışmalarının temel hedefi, fiziksel ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır (Yüksel, 2009). Bu nedenle koruma uygulamaları, yapının özgün değerlerini gözeterek mümkün olan en az müdahale ile uzun vadeli ve etkili bir koruma düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır (Ahunbay, 2019).

Zaman içerisinde çevresel etkenler, değişen yaşam koşulları ve kullanıcı gereksinimlerindeki dönüşüm, tarihî yapıların hem fiziksel hem de işlevsel açıdan yıpranmasına yol açabilmektedir (Engin, 2009). Buna karşın, fiziksel bozulmalar meydana gelse dahi bu yapılar tarihsel izlerini ve kültürel değerlerini büyük ölçüde korumaya devam etmektedir (Ersen, 2011). Bu bağlamda, tarihî yapıların uygun işlevlerle yeniden kullanıma kazandırılması, güncel koruma yaklaşımlarında öne çıkan yöntemlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Ahunbay, 1996). Yeniden işlevlendirme yaklaşımı, yapıların özgün karakterini koruyarak çağdaş ihtiyaçlara uyarlanmasını ve yeniden kentsel yaşama dahil edilmesini mümkün kılmaktadır (İslamoğlu, 2018).

Literatürde tarihî konut yapılarının yeniden işlevlendirilmesine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların sürekli artış göstermesi konunun önemini göstermektedir. Güler (2012), Aydınöğlü Evi için müze ve kafe işlevi önererek yapının özgün mimari özelliklerini koruyan bir yeniden kullanım yaklaşımı geliştirmiştir. Benzer şekilde Vural (2018) ile Soyyiğit (2024), konutların sergi, atölye ve kültürel etkinliklere yönelik kullanımlarla toplumsal yaşama kazandırılabilirliğini ortaya koymaktadır. Özderya (2020) ve Bayram (2024) ise konutların halkevi işleviyle yeniden değerlendirilmesinin kültürel miras bilincinin gelişmesine katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Bunun yanında bazı çalışmalar konutların turizm amaçlı kullanımlara dönüştürülmesini ele almaktadır. Toraman (2014) ile Yalçın ve Kurak Açııcı (2023), geleneksel konutların butik otel veya otel işleviyle yeniden kullanılması sonucunda yapıların korunma koşullarının iyileşebildiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Ab

Wahab vd. (2023) miras yapıların konaklama işleviyle değerlendirilmesinin ziyaretçiler üzerinde olumlu kullanıcı deneyimleri oluşturabildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bazı çalışmalar, yeni işlevlerin yapının özgün mekânsal özelliklerini olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çekmektedir. Arı ve Çelebi Karakök (2021), yeniden işlevlendirilmiş konutlarda özellikle konaklama ve yeme-içme işlevlerinin plan şemasında önemli değişimlere yol açabildiğini ve bunun özgün nitelik kayıplarına neden olabileceğini belirtmektedir.

İstanbul'un tarihî yerleşim alanlarından biri olan Balat, çok katmanlı kentsel yapısı ve barındırdığı kültürel miras değerleri ile yeniden işlevlendirme çalışmalarının yoğunlaştığı önemli bölgelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde başta Musevi toplumu olmak üzere Rum, Ermeni ve Türk topluluklarına ev sahipliği yapan semt, farklı kültürlerin izlerini yansıtan zengin bir mimari dokuya sahiptir (Aytar, 2015). Bununla birlikte, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümler, göç hareketleri ve kentleşme baskısı bölgenin yapısal ve sosyal dokusunda önemli değişimlere yol açmış; birçok yapı zamanla kullanımını yitirerek fiziksel açıdan yıpranmıştır (Verdön, 2007). Günümüzde bazı yapılar koruma projeleri kapsamında restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılmış olsa da semtteki pek çok tarihî yapı hâlen âtıl durumda bulunmakta ve restorasyon sürecine girmeyi beklemektedir (Dinler ve Güçhan, 2016).

Bu çalışma, İstanbul'un Balat semtinde yer alan kullanım dışı kalmış tarihî bir konut yapısının yeniden işlevlendirilerek yaşama kazandırılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada, yapının özellikleri gözetilerek koruma ilkeleri doğrultusunda, en az müdahale yaklaşımıyla sürdürülebilir bir kullanım önerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, tarihî yapıların özgün karakterlerini koruyarak çağdaş yaşama katılmasına yönelik bir yaklaşım ortaya koymak ve benzer yeniden işlevlendirme çalışmalarına örnek oluşturabilecek bir değerlendirme sunmak amaçlanmaktadır.

Yöntem

Bu çalışma, İstanbul'un Balat semtinde, Kazancı Selim Sokak'ta 1889 ada 42 parselde yer alan ve II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş bir konut yapısını inceleme konusu olarak ele almaktadır. Araştırma süreci, yapının mevcut durumunun belgelenmesi ve yeniden işlevlendirme önerisinin geliştirilmesine yönelik dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, tarihî yapıların yeniden işlevlendirilmesine ilişkin literatür incelenmiş ve konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci aşamada yapı yerinde

incelenmiş ve geleneksel ölçüm yöntemleri kullanılarak rölöve çizimleri hazırlanmıştır. Çizimler ve fotoğraflar aracılığıyla yapının mevcut mekânsal ve fiziksel durumu belgelenmiştir. Üçüncü aşamada, yapıda gözlemlenen izler değerlendirilerek yapının özgün durumuna ilişkin çıkarımlar yapılmış ve bu doğrultuda restitüsyon önerisi gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise mevcut durum analizi ve koruma ilkeleri birlikte değerlendirilerek yapının sürdürülebilir biçimde korunmasını amaçlayan bir yeniden işlevlendirme önerisi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, en az müdahale ve geri dönüşebilirlik ilkeleri gözetilerek yeni işlev doğrultusunda mekânsal düzenlemeler yapılmış ve restorasyon kararları oluşturulmuştur.

Tarihi Yapılarda Yeniden İşlevlendirme

Tarihî yapıların özgün işlevlerini sürdürememesi, çoğu zaman ya işlevin tamamen ortadan kalkmasından ya da değişen kullanım koşulları karşısında mevcut mekânsal yapının yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır (Kuleli, 1998). Bu durum, özgün kullanımını sürdüremeyen birçok yapının fiziksel varlığını korumasına rağmen zamanla âtil hâle gelmesine yol açmaktadır. Bu noktada yeniden işlevlendirme yaklaşımı, işlevini yitirmiş yapıların yeni kullanım senaryoları aracılığıyla yeniden toplumsal yaşama kazandırılmasını sağlayan önemli bir koruma yöntemi olarak öne çıkmaktadır (Gazi ve Boduroğlu, 2015). Yeniden işlevlendirme sürecinin temel amacı ise, çağdaş kullanım gereksinimlerine yanıt veren bir işlev önerisi geliştirirken yapının kimlik değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır (Tapkı, 2018).

Her tarihî yapı, yapım tekniği, malzeme özellikleri ve tarihsel bağlamı açısından kendine özgü nitelikler taşımaktadır. Bu nedenle yeniden işlevlendirme kararlarının her yapı için ayrı değerlendirilmesi ve koruma yaklaşımının yapıya özgü analizler doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir (Örmecioğlu, 2010). Yeniden kullanım sürecinde yapıların özgünlüğü, bütünlüğü ve taşıdığı anlam değerlerinin korunması öncelikli bir ilke olarak kabul edilmektedir (ICOMOS, 2013).

Tarihî yapılara yeni bir işlev kazandırılırken yapının bulunduğu konum, mekânsal organizasyonu, hacim boyutları ve önerilen işlevle uyum düzeyi dikkatle değerlendirilmelidir. İşlev değişikliğine karar verilmeden önce müdahale sınırlarının açık biçimde belirlenmesi; yapının mimari ve estetik özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek, geri dönüşü olmayan uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir (Altınoluk, 1998'den akt. Aydın ve Şahin, 2018). Nitekim bu süreçte yapılan hatalı müdahaleler, yapının özgün mekânsal niteliklerinin kaybolmasına ve tarihsel kimliğinin zayıflamasına neden olabilmektedir (Ahunbay, 1996). Bu

sebeple yeni işlevin, yapıyı dönüştüren değil koruyan bir araç olarak ele alınması gerektiği unutulmamalıdır (Kuban, 1969).

Çalışma Alanı: Balat Evi

İnceleme konusu yapı, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde, Kazancı Selim Sokak üzerinde, 1889 ada 42 parselde yer almakta olup kapı numarası 22'dir (Şekil 1). Yapının inşa tarihine ilişkin kesin belgelere ulaşılamamış olmakla birlikte, mevcut mimari özellikleri ve Balat'ın tarihsel gelişim süreci birlikte değerlendirildiğinde, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başları arasında tarihlendiği düşünülmektedir.

Şekil 1. Balat Evi uydu görüntüsü (Google Earth, 2026).

Koruma Kurulu kayıtlarına göre yapı, 1988 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş; 2009 yılında ise II. grup yapı kapsamında değerlendirilmiştir (İstanbul IV Numaralı KVKBK, 2009). Yapı günümüzde özel mülkiyete ait olup, aktif bir kullanım sürdürmemektedir. Yakın dönemde yapıda sınırlı kapsamda bazı onarım müdahaleleri gerçekleştirilmiş; ancak mevcut durumun değerlendirilmesi, yapının korunarak sürdürülebilir biçimde yaşatılabilmesi için daha kapsamlı bir projeye ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur.

Mevcut Durum ve Analiz

Balat Evi, toplam 527 m² büyüklüğündeki bir parsel üzerinde konumlanmakta olup parselin ana girişi güneydoğu yönünden, Kazancı Selim Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Parselin güneydoğu kesiminde yaklaşık 80 m² büyüklüğünde bir yeşil alan, güney bölümünde ise yaklaşık 18 m²'lik camekânlı bir alan yer almakta; kalan açık alanlar yürüme yolu olarak tanımlanmaktadır. Kot farkı nedeniyle yapıya merdivenler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Yapı,

parselin kuzeybatı doğrultusunda yaklaşık 150 m²'lik bir alan üzerinde konumlanmakta; parselin kuzey kesiminde ise yapı içerisinde erişilebilen yaklaşık 115 m² büyüklüğünde bir arka bahçe bulunmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Balat Evi vaziyet planı ve genel görünümü (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Yapı; bodrum, ara kat, zemin kat, birinci kat ve çatı katından oluşan çok katlı bir kütle düzenine sahiptir. Bodrum kata güneydoğu cephesinden bahçe kotu üzerinden ulaşılırken, zemin kata giriş kuzeybatı cephesinden sağlanmaktadır (Şekil 2).

Plan Özellikleri

Bodrum Kat

Yapının en alt kotunda yer alan bodrum kat, yaklaşık 73,6 m² büyüklüğündedir. Üst katlardaki plan düzeninden farklı olarak tonozlu örtü sistemine sahiptir. Beşik tonozlu ana hacim, kalın taşıyıcı duvarlar, tavan ve duvar nişleri bodrum katın özgün karakterini belirlemektedir. Bu katta bir adet ıslak hacim bulunmaktadır. Ayrıca zeminde yer alan bir kuyu açıklığının altında sarnıç bulunduğu düşünülmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Bodrum kat planı rölövesi ve kata ait görseller (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Bodrum kat, günümüzde ardiye olarak kullanılmaktadır. Duvarlar ve tavan horasan esaslı sıva ile kaplıdır ve yer yer dökülmeler gözlemlenmektedir (Şekil 3).

Ara Kat

Ara kat, bodrum kat ile zemin kat arasında konumlanmakta olup diğer katlara kıyasla daha alçak bir kat yüksekliğine sahiptir. Bu kata ana erişim güneybatı cephesinde yer alan bir kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bölümde küçük hacimli mekânların yer aldığı ve mekânsal organizasyonun daha çok servis kullanımlarına yönelik düzenlendiği anlaşılmaktadır. Günümüzde bu alan ardiye olarak kullanılmakta olup iç mekâna erişim sınırlı olduğundan fotoğraf belgelemesi yapılamamıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Ara kat planı rölövesi ve kata ait görseller (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Ara katın bir diğer bölümü ise zemin katta yer alan Z08 mekânından ulaşılan iki hacimden oluşmaktadır. Yaklaşık 80 cm iç yüksekliğe sahip olan bu mekânlar oldukça sınırlı bir kullanım alanı sunmaktadır. Alçak kat yüksekliği ve kapalı karakteri, bu bölümün geçmişte depolama amaçlı; geleneksel konutlarda sıkça görülen kiler ya da erzak deposu olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Şekil 4).

Zemin Kat

Zemin katın plan kurgusu, geleneksel konut mimarisinde yaygın olarak görülen orta sofalı plan tipine dayanmaktadır. Bu plan şeması, mekânların sofa etrafında düzen içerisinde konumlandırılmasına olanak tanıyarak, mekanlar arası dolaşımın merkezi bir alan üzerinden kurulmasını sağlamaktadır. Zemin kat yaklaşık 133 m² alana sahiptir (Şekil 5).

Şekil 5. Zemin kat planı rölövesi ve kata ait görseller (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Zemin kata girişte küçük ölçekli bir giriş holü ile karşılaşılmaktadır. Holün ardından merkezi sofa (Z02) yer almakta ve odalar bu sofa etrafında sıralanmaktadır. Katlar arası düşey sirkülasyon ise U planlı ahşap merdiven aracılığıyla sağlanmaktadır (Şekil 6). Z03, Z05 ve Z07 numaralı odalar benzer mekânsal ve malzeme özellikleri göstermektedir. Bu odalarda ahşap döşeme ve ahşap tavan sistemi bulunmakta, duvar yüzeyleri sıva üzeri boya ile sonlandırılmıştır. Ahşap doğramalı giyotin pencereler mekânların havalandırmasını ve aydınlatmasını sağlamaktadır. Yüzeylerde yer yer malzeme yıpranmaları ve boya dökülmeleri gözlemlenmektedir (Şekil 5).

Şekil 6. Z04 mekânına ait görseller (Yazar tarafından çekilmiştir).

Z04 numaralı mekân ise daha küçük bir hacim olup duvar yüzeylerinden birinde bağdadi tekniğine ait ahşap çıtalar açık biçimde görülebilmektedir. Mekânda bulunan tuvalet gideri bu alanın geçmişte tuvalet olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Şekil 6).

Şekil 7. Z08 mekânına ait görseller (Yazar tarafından çekilmiştir).

Z08 numaralı mekân diğer odalardan farklı özellikler göstermektedir. Bu hacimde sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan mutfak tezgâhı ve dolap elemanları bulunmaktadır. Mekândan arka bahçeye ulaşımı sağlayan küçük bir merdiven ve ara kata inen bir kapı bulunmaktadır. Ayrıca bu alandan ayrıışan küçük bir bölümde alaturka tuvalet ve lavabo gideri izleri tespit edilmiştir. Geçmişte bu bölümün tuvalet olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zemin seramik kaplı olup, yer yer malzeme kayıpları ve yıpranmalar mevcuttur. Tavanda ise ahşap kiriş sistemi açık bir şekilde görünmektedir (Şekil 7).

Birinci Kat

Şekil 8. Birinci kat planı rölövesi ve kata ait görseller (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Birinci kat yaklaşık 130m² kullanım alanına sahiptir. Bu katta da zemin kata benzer biçimde mekânlar sofa etrafında konumlanmaktadır. B102, B103, B104 ve B106 numaralı odalar plan düzeni ve malzeme özellikleri bakımından benzer nitelikler göstermektedir. Bu odalarda ahşap döşeme ve ahşap tavan sistemi bulunmakta, duvar yüzeyleri sıva üzeri boya ile sonlandırılmıştır. B103 ile B104 numaralı odalar arasında mekânlar arası geçiş sağlayan tek kanatlı bir kapı yer almaktadır. B102 ve B104 numaralı odalarda duvar yüzeylerinde kalem işi bezemelere ait izler görülmekte olup bu alanlar günümüzde koruma amacıyla şeffaf levhalarla kapatılmıştır (Şekil 8).

Şekil 9. B105 mekânına ait görseller (Yazar tarafından çekilmiştir).

B105 numaralı mekânın duvar yüzeylerinde bağdadi sıva tekniğine ait ahşap çıtaların açığa çıktığı görülmektedir. Tavan yüzeyinde malzeme farklılaşmaları ve ayrışmalar dikkat çekmektedir. Mekânda bulunan küçük pencere açıklığı ve duvar yüzeylerinde gözlemlenen

müdahale izleri, bu alanın geçmişte ıslak hacim olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Şekil 9).

Şekil 10. B107 mekânına ait görseller (Yazar tarafından çekilmiştir).

B107 numaralı mekân, yapının dış cephesinde yer alan merdiven aracılığıyla ulaşılan bölümde konumlanmaktadır. Mekânda yer alan metal kapı, dış merdiven ile bağlantı kurarak küçük bir sahanlık/balkon alanına erişim sağlamaktadır. Mekânın genelinde ahşap döşeme ve ahşap tavan sistemi görülmekte, duvar yüzeyleri sıva üzeri boya ile kaplıdır. Duvarın bir bölümünde ortaya çıkan kalem işi bezemeler şeffaf bir örtüyle korunmaktadır. Mekânın bir bölümünde ise seramik kaplı duvar yüzeyleri, küçük bir pencere açıklığı ve baca boşluğu izleri görülmektedir. Bu alanı tavanda kısmen bölen bir ahşap eleman bulunmaktadır. Söz konusu eleman günümüzde iki ahşap dikme ile desteklenmiştir. Ayrıca tavan döşemesi yönü bu kısımda değişim göstermektedir (Şekil 10).

Çatı Katı

Şekil 11. Çatı katı planı rölövesi ve kata ait görseller (Yazar tarafından hazırlanmıştır).

Çatı katı yaklaşık 40 m² kullanım alanına sahiptir. Katta, eğimli çatı örtüsü altında konumlanan küçük ölçekli bir oda bulunmaktadır. Ahşap kaplamalı eğimli tavan ile tanımlanan bu mekân günümüzde bakımsız durumda olup yüzeylerde çeşitli malzeme yıpranmaları gözlemlenmektedir. Çatı katında açık teras niteliğinde bir alan yer almakta, geri kalan kısımlar kiremit kaplı çatı ile örtülüdür. Çatı örtüsünde yer yer malzeme aşınmaları ve bakım eksikliğine bağlı bozulmalar dikkat çekmektedir (Şekil 11).

Şekil 12. B-B ve C-C kesit rölövesi (Yazar tarafından çizilmiştir).

Cephe Özellikleri

Yapının cephe düzeni incelendiğinde özgün mimari karakterin büyük ölçüde korunduğu, ancak zaman içerisinde bazı malzeme kayıpları ve müdahalelerin meydana geldiği görülmektedir. Cephelerde üst katlarda pişmiş tuğla örgü, subasman seviyesinde ise sıva üzeri boyalı yüzeyler dikkat çekmektedir. Pencere açıklıkları düşey akslar doğrultusunda düzenlenmiş olup kat seviyeleri yatay silmeler ile tanımlanmıştır. Dikdörtgen formu pencereler taş söve ve lento elemanları ile çerçevelenmiş, bazı pencerelerde demir parmaklık uygulamaları görülmektedir (Şekil 13).

Şekil 13. Yapının cephesine ait görseller, a) güneydoğu cephesi b) güneybatı cephesi c) kuzeybatı cephesi d) kuzeydoğu cephesi (Yazar tarafından çekilmiştir).

Güneydoğu cephesi yapının ön cephesi olup kütlein en net algılandığı yüzüdür. Bu cephede bodrum kat giriş kapısı yer almakta olup bodrum ve ara kata karşılık gelen alt bölüm boyalı yüzey ile tanımlanmakta, üst katlarda ise pişmiş tuğla örgü cephe karakterini belirlemektedir. Bu durum cephede malzeme farklılığı üzerinden alt ve üst katların okunmasını sağlayan belirgin bir ayırım oluşturmaktadır. Güneybatı cephesinde kütlein geri çekilmesiyle avlu niteliğinde küçük bir boşluk oluşmaktadır. Cephenin bu kısmında birinci kata dışarıdan erişim sağlayan betonarme merdiven ve bu merdivenin ulaştığı küçük bir sahanlık bulunmaktadır. Kuzeybatı cephesi arka cephe niteliğinde olup zemin kat girişi bu cephede bulunan çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeydoğu cephesi ise özgün durumda komşu yapı ile bitişik nizamda yer almakta olup komşu yapının ortadan kalkmasıyla birlikte günümüzde tamamen açığa çıkmıştır. Bu cephede komşu yapıya ait çatı eğimi ve kütle sınırına ilişkin izler okunabilmekte ve cephe yüzeyinde farklı dönemlere ait müdahalelere işaret eden dolgu ve malzeme süreksizlikleri görülmektedir (Şekil 13).

Cephe yüzeylerinde yer yer tuğla aşınmaları, derz boşalmaları, sıva dökülmeleri ve nem kaynaklı lekelenmeler gözlemlenmektedir. Bazı pencere doğramalarının yenilediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte cephelerdeki genel düzen ve mimari karakter büyük ölçüde korunmuş durumdadır.

Şekil 14. Cephe görünüş çizimleri, a) güneydoğu cephesi b) güneybatı cephesi c) kuzeybatı cephesi d) kuzeydoğu cephesi (Yazar tarafından çizilmiştir).

Yapıda Gözlenen Değişimler ve Restitüsyon Önerisi

Yapının özgün durumunu ortaya koymayı amaçlayan restitüsyon çalışması, yapıda gerçekleştirilen yerinde incelemeler ve mekânlarda gözlemlenen fiziksel izler doğrultusunda hazırlanmıştır. Yapının mevcut planı incelendiğinde özgün mekânsal düzenin büyük ölçüde korunduğu görülmektedir. Yapıda sonradan eklenmiş kalıcı nitelikte önemli bir müdahale bulunmamakta, mekânsal organizasyon genel olarak özgün kurgusunu sürdürmektedir. Geçmiş dönemlerde basit onarım uygulamaları yapılmış olup bazı pencere doğramalarının yenilediği

tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapının uzun süredir kullanılmaması ve bakım eksikliği nedeniyle iç ve dış yüzeylerde malzeme kayıpları, sıva dökülmeleri, yüzey aşınmaları ve nem kaynaklı bozulmalar gözlemlenmektedir.

Şekil 15. a) bodrum kat planı restitüsyonu b) ara kat planı restitüsyonu (Yazar tarafından çizilmiştir).

Bodrum katta yer alan B02 numaralı ıslak hacmin mevcut mekân düzeni ile uyumsuz bir konumda yer aldığı görülmektedir. Kemer açıklığının bu hacim nedeniyle kesintiye uğraması ve mekânda gözlemlenen kütleli çıkıntı, söz konusu bölümün sonradan eklendiğini düşündürmektedir. Bu nedenle restitüsyon önerisinde bu hacim kaldırılarak bodrum kattaki mekânsal bütünlük yeniden kurgulanmıştır (Şekil 15a).

Ara katta yapılan incelemelerde eksik kapı elemanları ve sökülmüş pencere kanatları tespit edilmiş, restitüsyon önerisinde bu elemanlar tamamlanmıştır. Ayrıca duvar örülerek kapatıldığı belirlenen pencere açıklığı yeniden açılmıştır (Şekil 15b).

Şekil 16. Zemin kat planı restitüsyonu (Yazar tarafından çizilmiştir).

Zemin katta yer alan Z04 mekânında tespit edilen gider izi ve mekânsal özellikler doğrultusunda bu alanın geçmişte ıslak hacim olarak kullanılmış olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle restitüsyon önerisinde Z04 mekânı Z04.1 lavabo ve Z04.2 tuvalet olacak şekilde ikiye ayrılarak yeniden ıslak hacim olarak düzenlenmiştir. Mekânda sökülmüş durumda bulunan kapı elemanları da restitüsyon önerisinde yeniden yerleştirilmiştir. Z08 mekânında kuzeydoğu cephesinde kapatılmış bir pencere açıklığına ait izler tespit edilmiş ve bu açıklık yeniden açılarak cephedeki diğer doğramalarla uyumlu şekilde tamamlanmıştır. Güneybatı cephesinde yer alan P3.7 kodlu açıklığın ise özgün durumda kapı olduğu, sonradan parapet örülerek pencereye dönüştürüldüğü anlaşılmış ve restitüsyon önerisinde yeniden kapı olarak düzenlenmiştir. Z09 numaralı küçük hacimde tespit edilen gider izi ve mevcut tuvalet elemanı doğrultusunda bu bölüm tuvalet olarak değerlendirilmiştir (Şekil 16).

Şekil 17. B-B ve C-C kesiti restitüsyonu (Yazar tarafından çizilmiştir).

Şekil 18. a) birinci kat planı restitüsyonu b) çatı katı planı restitüsyonu (Yazar tarafından çizilmiştir).

Birinci katta yapılan incelemelerde B102 ve B103 mekânlarındaki pencere doğramalarının özgün pencerelerden farklı ölçü ve detaylara sahip olduğu tespit edilmiş, bu nedenle restitüsyon önerisinde kaldırılarak kattaki diğer pencerelerle uyumlu olacak şekilde 115×210 cm ölçülerinde yeniden düzenlenmiştir. B105 mekânı, zemin kattaki düzenleme ile uyumlu biçimde iki hacme ayrılarak lavabo ve tuvalet olarak yeniden kurgulanmıştır. B107 mekânında tespit edilen pencere açıklığı, gider izi, seramik kaplı duvar yüzeyleri ve tavanındaki ayırıcı ahşap eleman doğrultusunda bu bölüm küçük bir ıslak hacim olarak düzenlenmiş; tavan döşemesi yönü ve balkondan ulaşılan kapının konumu dikkate alınarak mekân içinde küçük bir giriş holü oluşturulmuştur. Ayrıca B101 sofa ile B108 balkon arasındaki kapatılmış kapı açıklığı yeniden açılmış ve dış cephedeki betonarme merdivende gözlemlenen oturma düzeltilmiştir (Şekil 18a). Çatı katında ise C02 mekânının sökülmüş kapısı restitüsyon önerisinde yeniden yerleştirilmiştir (Şekil 18b).

Tablo 1. Restitüsyon çalışmasında belirlenen müdahale kararları

Mekân/ Eleman	Müdahale Kararı	Gerekçe	Görsel
B02	Islak hacmin kaldırılması	Kemer açıklığının kesintiye uğraması ve mekânda kütleli çıkıntı bulunması	
Ara kat	Eksik kapı ve pencere kanatlarının	Mekânın özgün kullanım bütünlüğünü sağlamak	-

	tamamlanması, kapatılmış pencere açıklığının yeniden açılması		
Z04	Mekânın yeniden ıslak hacim olarak düzenlenmesi	Mekânsal özelliklerin ve mevcut izlerin ıslak hacme uygun değerlendirilmesi	
Z08	Kapatılmış pencerenin yeniden açılması	Kuzeydoğu cephesinde pencere açıklığına ait izlerin bulunması	
Z08-P3.7 Açıklığı	Pencere açıklığının kapağına dönüştürülmesi	Dış cephede açıklığın tuğla örülerek pencereye dönüştürüldüğüne dair izler	
Z09	Mekânın tuvalet olarak düzenlenmesi	Zeminde ve duvarda gider izleri ve mevcut tuvalet elemanı	
B102- B103	Pencere doğramalarının özgün şekilde yeniden düzenlenmesi	Doğramaların ölçü ve detay açısından diğer doğramalardan farklı olması	
B105	Mekânın yeniden ıslak hacim olarak düzenlenmesi	Mekânsal özelliklerin ve mevcut izlerin ıslak hacme uygun değerlendirilmesi	

B107	Islak hacim ve giriş holü düzenlenmesi	Gider izi, seramik kaplı yüzeyler, bölücü ahşap eleman ve tavan döşemesi yön farklılığı	
B101- B108 arası duvar	İç mekândan kapatılmış kapı açıklığının yeniden açılması	Dış cephe yüzeyinde mevcut kapı elemanı	
Güneybatı cephesi betonarme merdiven	Merdivendeki kısmi oturmanın düzeltilmesi	Merdiven hattında gözlemlenen sehim	
C02	Eksik kapının yeniden yerleştirilmesi	Kapı kanadının sökülmüş olması	
C02	Pencere kanadının eklenmesi	Pencere kanadının sökülmüş olması	

Tablo 1’de sunulan restitüsyon kararları, yapıda yerinde yapılan gözlemler ve mekânlarda tespit edilen fiziksel izler doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu kararlar, yapının özgün mekânsal düzenini yeniden ortaya koymayı ve zaman içinde gerçekleşen sınırlı müdahaleleri gidererek mekânsal bütünlüğü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yeniden İşlevlendirme Kapsamında Değerlendirme

Yapıya yönelik yeniden işlevlendirme kararları, mevcut durum analizi ve restitüsyon değerlendirmeleri sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu süreçte yapının mekânsal organizasyonu, bulunduğu çevre, mimari özellikleri ve taşıdığı kültürel değerler birlikte değerlendirilmiştir. Amaç, yapının özgün karakterini koruyarak sürdürülebilir biçimde kullanılmasını sağlayacak bir işlev önerisi geliştirmektir. Bu kapsamda yapıya,

kamusal kullanımı destekleyen ancak yapıya aşırı kullanım yükü getirmeyecek bir kültür ve sanat mekânı işlevi önerilmiştir. Önerilen işlev kapsamında sergi alanları, küçük ölçekli etkinlik ve atölye mekânları ile sınırlı bir kafe kullanımının bir arada yer aldığı bir mekânsal kurgu oluşturulmuştur.

Şekil 19. Yeni işlev önerisini gösteren çizimler, a) bodrum kat planı b) ara kat planı c) zemin kat planı d) birinci kat planı e) çatı katı planı (Yazar tarafından çizilmiştir).

Yapının mekânsal özellikleri ve kullanım kapasitesi doğrultusunda önerilen işlev dağılımı, mevcut plan organizasyonu ile uyumlu olacak biçimde belirlenmiştir. Bodrum kat, atmosferik niteliği ve kapalı mekân karakteri ile sergi işlevi açısından güçlü bir potansiyel taşımaktadır. Mekânın strüktürü müdahale gerektirmeden sergileme kurgusuna uyarlanabilecek bir iç mekân niteliği göstermektedir (Şekil 19a). Ara kat ise küçük ölçekli hacimleri nedeniyle kamusal kullanım yerine servis ve destekleyici işlevler için daha uygun görünmektedir (Şekil 19b).

Zemin ve birinci katlarda görülen orta sofalı plan şeması, mekânların merkezi bir dolaşım alanı etrafında organize edilmesine olanak tanımaktadır. Bu plan kurgusu, farklı işlevlerin aynı mekânsal düzen içerisinde bir arada ele alınmasını mümkün kılmaktadır. Sofa (Z02- B101) hem dolaşım alanı hem de sergileme potansiyeli taşıyan bir mekân olarak değerlendirilmiş; çevresinde yer alan odalar ise daha kontrollü kullanımlar için uygun mekânlar sunmaktadır.

Zemin katta yer alan Z05 ve Z07 mekânları mevcut durumda oda olarak kullanılmakta olup önerilen işlev kapsamında atölye mekânları olarak değerlendirilmiştir. Bu alanların farklı üretim ve eğitim faaliyetlerine hizmet edebilecek esnek kullanımlara olanak tanınması amaçlanmıştır. Z03 mekânına ofis işlevi önerilmiştir. Z04 mekânı, restitüsyon kararlarında yer aldığı biçimiyle ortak kullanıma açık bir wc olarak düzenlenmiştir. Z08 mekânı ise restitüsyon kararları doğrultusunda dışarıdan ek bir girişe olanak sağlaması ve diğer odalardan daha büyük boyutta olması nedeniyle kafe işlevi için uygun görülmüştür. Bu alanın doğrudan dış mekânla ilişki kurabilmesi, kullanıcıların sofa dolaşımını kullanmadan erişim sağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Böylece kafe kullanımını yapı içerisindeki diğer işlevlerden kısmen ayırtırılmıştır (Şekil 19c).

Birinci katta yer alan B102, B103, B104 ve B106 mekânları zemin kattaki düzenlemeye benzer biçimde esnek kullanımlara olanak tanıyacak atölye mekânları olarak değerlendirilmiştir. B105 mekânı, restitüsyon kararlarında da yer aldığı biçimiyle wc olarak düzenlenmiştir. B107 mekânı ise dışarıdan bir merdiven aracılığıyla erişilebilir olması nedeniyle kolay erişim sağlanacak sergi mekânı olarak değerlendirilmiştir. Bu mekânın özellikle geçici sergiler için kullanılabilir nitelikte bir alan oluşturması hedeflenmiştir (Şekil 19d).

Çatı katında yer alan C02 mekânı, eğimli çatı altında kalan sınırlı hacmi nedeniyle kullanım açısından kısıtlı bir potansiyel sunmaktadır. Bu nedenle alanın depo ve servis amaçlı

kullanılması önerilmiştir. C03 teras alanı ise mevcut işlevi korunarak açık alan olarak değerlendirilmiştir (Şekil 19e).

Tablo 2. Yeni işlevin mekânsal dağılımı ve müdahale türleri

Kat	Mekân	Özgün İşlev	Önerilen İşlev	Müdahale Türü
Bodrum Kat	B01		Sergi alanı	Onarım ve aydınlatma düzenlemesi
Ara Kat	A01- A02- A03- A04- A05- A06	Depolama amaçlı küçük hacimler	Servis / depo	Onarım ve aydınlatma düzenlemesi
Zemin Kat	Z02	Sofa	Karşılama / Sirkülasyon Alanı	Onarım ve aydınlatma düzenlemesi
Zemin Kat	Z03	Oda	Ofis	Onarım, aydınlatma düzenlemesi ve hafif donatılar
Zemin Kat	Z05- Z07	Oda	Atölye	Onarım, aydınlatma düzenlemesi, hafif donatılar ve duvar resimlerinin korunması
Zemin Kat	Z04	Wc	Wc	Onarım, geri sökülebilir bölücü ekler ve vitrifiye elemanları ile düzenleme
Zemin Kat	Z08	Mutfak	Kafe	Onarım, aydınlatma düzenlemesi ve hafif donatı elemanları
Birinci Kat	B101	Sofa	Sirkülasyon / Sergi Alanı	Onarım, aydınlatma düzenlemesi ve duvar resimlerinin korunması
Birinci Kat	B102- B103- B104- B106	Oda	Atölye	Onarım, aydınlatma düzenlemesi, hafif donatılar duvar resimlerinin korunması

Birinci Kat	B105	Wc	Wc	Onarım, geri sökülebilir bölücü ekler ve vitrifiye elemanları ile düzenleme
Birinci Kat	B107	Oda	Sergi Alanı	Onarım ve aydınlatma düzenlemesi
Çatı Katı	C02	Oda	Depo	Onarım
Çatı Katı	C03	Teras	Teras	Onarım ve güvenlik düzenlemesi

Tablo 2’de görüldüğü üzere önerilen yeni işlev ve müdahale kararları, yapının özgün mimari karakterini koruma ilkesi doğrultusunda geliştirilmiştir. Yeni işlev kapsamında gerekli olan ıslak hacimler, bölücü ve tefriş elemanları yapıya kalıcı zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır; sabit müdahale gerektirmeyen ve gerektiğinde sökülebilir hafif sistemler olarak kurgulanmıştır. Böylece mekânsal organizasyon güncel kullanım ihtiyaçlarına uyarlanırken yapının özgün mekânsal bütünlüğünün korunması hedeflenmiştir. Elektrik ve mekanik tesisat çözümlerinde özgün yapı elemanlarına doğrudan müdahaleden kaçınılmış; kablo ve boru gibi teknik donatılar mevcut duvar dokusuna zarar vermeden oluşturulan gizli kanallar ve ikincil yüzeyler aracılığıyla çözümlenmiştir. Zemin ve birinci katlarda yer alan ve günümüzde koruma altına alınmış duvar resimleri ise yapının özgün iç mekân değerleri arasında değerlendirilmiş ve önerilen işlev kurgusunda korunması gereken temel öğeler olarak ele alınmıştır. Ayrıca kamusal kullanımların oluşturacağı kullanıcı yoğunluğu, yapının mevcut dolaşım sistemi dikkate alınarak değerlendirilmiş; önerilen işlevlerin kullanıcı kapasitesi mevcut merdiven ve sirkülasyon alanlarının kullanım kapasitesiyle uyumlu olacak biçimde sınırlandırılmıştır.

Sonuç

Bu çalışmada, İstanbul Balat’ta yer alan tescilli bir konut yapısı, yeniden işlevlendirme yaklaşımı kapsamında değerlendirilmiş ve yapının özgün mimari karakterini koruyarak sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir işlev önerisi geliştirilmiştir. Mevcut durum analizi, restitüsyon verileri ve mekânsal özellikler birlikte ele alınarak yapı için kültür ve sanat mekânı işlevi önerilmiş; sergi alanları, atölyeler, sınırlı ölçekli bir kafe ve destekleyici servis mekânlarından oluşan bir işlev dağılımı oluşturulmuştur.

Önerilen işlev dağılımı, yapının mevcut plan organizasyonu ile uyumlu olacak biçimde kurgulanmıştır. Orta sofalı plan şeması, mekânların merkezi bir dolaşım alanı etrafında düzenlenmesine olanak tanıyarak farklı kullanım türlerinin aynı mekânsal düzen içinde bir

arada değerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bodrum kat sergi mekânı olarak değerlendirilirken, zemin ve birinci katlarda yer alan odalar atölye ve sergileme işlevleri için düzenlenmiş; zemin katta yer alan mutfak mekânı ise kafe kullanımına uyarlanmıştır. Çatı katı ise mekânsal sınırlılıkları nedeniyle depo ve küçük ölçekli açık etkinlik alanı olarak değerlendirilmiştir.

Yeniden işlevlendirme kararlarında yapının özgün mekânsal kurgusunun ve mimari öğelerinin korunması temel ilke olarak benimsenmiştir. Yeni işlev kapsamında gerekli olan düzenlemeler, yapıya kalıcı müdahale oluşturmayan ve gerektiğinde geri alınabilir nitelikte tasarlanmıştır. Islak hacim düzenlemeleri, bölücü elemanlar ve donatı sistemleri mevcut yapı dokusuna zarar vermeyecek biçimde ele alınmış; teknik altyapı çözümleri ise özgün yapı elemanlarına doğrudan müdahale edilmeden kurgulanmıştır.

Sonuç olarak önerilen yeniden işlevlendirme yaklaşımı, yapının mimari ve kültürel değerlerini koruyarak güncel kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Yapının kamusal kullanıma açılmasıyla birlikte hem fiziksel sürekliliğinin sağlanması hem de bulunduğu kentsel çevre ile yeniden ilişki kurması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımın, tarihi konut yapılarının yeniden işlevlendirilmesine ilişkin literatüre, özgün mekânsal organizasyonun korunmasına dayalı uygulama önerisiyle katkı sağlaması ve Balat bölgesindeki tescilli konut yapılarının sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesine yönelik örnek oluşturması öngörülmektedir. Ayrıca kültür ve sanat işlevlerinin tarihî konut yapılarıyla uyumlu biçimde kurgulanabileceğine yönelik bir yaklaşım sunularak, koruma ve güncel kullanım gereksinimleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

Ab Wahab, L., Syed Mustafa, S. A. H., Wan Azmi, W. F., & Hanid, M. (2023). Adaptive reuse of heritage buildings as hotel in George Town UNESCO World Heritage Site: Tourism industry perspectives. *International Journal of Business and Technology Management*, 5(S2), 14–28. <https://doi.org/10.55057/ijbtm.2023.5.S2.2>

Ahunbay, Z. (1996). *Tarihi çevre koruma ve restorasyon*. YEM Yayın.

Ahunbay, Z. (2019). *Kültür mirasını koruma ilke ve teknikleri*. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Arı, N. G., & Çelebi Karakök, M. E. (2021). Yeniden işlevlendirme uygulamalarında özgünlük kayıplarının araştırılması: Geleneksel Alanya konutları örneği. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 9, 1802–1825. <https://doi.org/10.29130/dubited.910812>

- Aydın, A., & Şahin, Ö. (2018). Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi: Isparta Aya İshotya (Yorgi) Kilisesi'nin Gül Müzesi'ne dönüşümü. *TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi*, 17, 63–75.
- Aytar, İ. (2015). *Fener–Balat yapılarının restorasyon süreçleri ve sonuçları*. Fener Balat Çalıştay.
- Bayram, S. (2024). *Arapgir geleneksel konut mimarisi ve Kulubeyoğlu Konağı koruma önerisi* (Yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Birol, G. (2007). Bir kentin kimliği ve Kervansaray Oteli üzerine bir değerlendirme. *Arkitekt Dergisi*, 514, 46–54.
- Dinler, M., & Şahin Güçhan, N. (2016). Fener ve Balat'ın dönüşümü üzerine: Üç vizyon / üç dönem / üç ayrı koruma anlayışı. *TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi*, 14, 223–245.
- Engin, H. E. (2009). *Tarihi yapıların yeniden kullanımında iç mekâna etkilerin incelenmesi için bir yöntem önerisi: İstanbul endüstri yapıları örneği* (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Ersen, A. (2011). Cesare Brandi (1906–1988) ve restorasyon teorisi. *Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi*, 7, 3–11.
- Erşan, R. R., & Demirarslan, D. (2020). Tarihi yapılarda sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında Eskişehir Odunpazarı evleri. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(1), 187–213. <https://doi.org/10.17494/ogusbd.763605>
- Gazi, A., & Boduroğlu, E. (2015). Effects of re-functioning to the historical houses: The example of Alsancak Levantine houses. *Megaron*, 10(1), 57–69. <https://doi.org/10.5505/MEGARON.2015.86570>
- Google Earth. (2026). *Balat semtine ait uydu görüntüsü* [Uydu görüntüsü]. Retrieved from <https://earth.google.com>
- Güler, K. (2012). *Doğu Karadeniz kırsal mimarisi örneklerinden Rize–Fındıklı Aydınoğlu Evi restorasyon projesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- ICOMOS Türkiye. (2013). *Mimari mirası koruma bildirgesi*. Retrieved from https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0784192001542192602.pdf
- ICOMOS Türkiye. (1964). *Venedik tüzüğü*. Retrieved from https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf

- İslamoğlu, Ö. (2018). Tarihi yapıların yeniden kullanılmasında yapı-işlev uyumu: Rize Müzesi örneği. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(5), 510–523.
<https://doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1573>
- İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu. (2009). *Koruma kurulu kararı* (Karar No: 2994).
- Kuban, D. (1969). *Modern restorasyon ilkeleri üzerine yorumlar*. Vakıflar Genel Müdürlüğü.
- Kuleli, A. E. (1998). *Özgün işlevini sürdüremeyen anıtların yeniden kullanım sorunları* (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Örmecioğlu, H. T. (2010). Tarihi yapıların yapısal güçlendirilmesinde ana ilkeler ve yaklaşımlar. *Journal of Polytechnic*, 13(3), 233–237.
- Özderya, T. (2020). *Denizli ili Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki Enver Soylu Evi restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi* (Yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Soyyığıt, A. (2024). *Büyükada Lev Trocki Evi koruma ve yeniden işlevlendirme projesi* (Yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Tapkı, S. (2018). Tarihi konut yapılarının turizm işlevine dönüşümünde kimliğin bilimsel açıdan izlenimi. *Tarih Okulu Dergisi*, 11(34), 1109–1131.
- Toraman, E. B. (2014). *Dalyan Maraş Mahallesi Maraş Caddesi Çevirgen geleneksel konutunun restorasyon ve yeniden işlevlendirme önerisi* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Verdön, İ. (2007). *Balat Ayan Caddesi 14–18–22 no'lu sıra evlerin restorasyon projesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Vural, Z. B. (2018). *Sivas ili Akdeğirmen Mahallesi Özdoğanlar Evi restorasyon ve yeniden işlevlendirme önerisi* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yalçın, İ. C., & Kurak Açıcı, F. (2023). Yeniden işlevlendirme kapsamında tarihi Tahir Ağa Konağı. *Medeniyet Sanat*, 9(1), 7–23. <https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.1152447>
- Yüksel, İ. (2009). *Eski Türk evi'nin butik otele dönüşümünde karşılaşılan problemler: Safranbolu evleri ve Soğukçeşme Sokağı karşılaştırmaları dahilinde* (Sanatta yeterlilik tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.